

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахьярова, Т.- д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. - д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринежад, Я. - PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа - PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. - д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов Э. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. - PhD доцент (Нигерия) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Курмангалиева, Г.К. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимова Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергенов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. - DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. - PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Урманбетова, Ж.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай) Шадманов, К. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Шарипова Э.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Яхшиликков, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т - доктор философии (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. - (Узбекистан) Тюкмаева А.М. - (Узбекистан) Пулатов А. - (Узбекистан) Маликова З. - (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R.- director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Correspondent member of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders: The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan LLC “Expert lawyers” Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A.- doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. - doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja - PhD., professor (India) Bilalov, M.I. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Russiya) Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. - doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor (Russia) Olatunji F. – PhD, Associate Professor (Nigeria) Tulenova G. J. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Vefa Tesdelen - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Turkey) Kurmangaliyeva, G.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Khudoydodzoda F.B. – DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – DSc, Associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – DSc, Associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. - PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Turaev, B.O. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Urmanbetova, J.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (China) Shadmanov, Q. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaxshilikov, J - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaskevich, Y.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor, professor (Belarus)</p> <p>Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan) Malikova Z. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari.....21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini.....49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globalashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi.....74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi.....95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi117-123

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Шермухамедова Нигина Арслановна

Влияние национального сознания и патриотизма на формирование политического менталитета.....9-20

Жуманиёзова Сабохат Бектурдийевна

Философские аспекты отношения человека и вселенной.....21-27

Ботиров Музаффар Шодмонович

Классификация философских взглядов, разработанных в контексте философии права и правовой действительности.....28-36

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

Проблема понимания в истории философской герменевтической традиции37-43

Хидиров Мустафо Тойиркулович

Перспективы развития философского образования.....44-48

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Очилова Мафтуна Шухратовна

Нравственная интерпретация категории человека в философских воззрениях Алишера Навои49-55

Курбанова Севара Асанбайевна

Проблема современного образования в духовном наследии Абдуллы Авлони56-62

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Джалилов Бахтиёр Хидаевич, Нурмухаммедова Севара

Международный опыт предотвращения проникновения неблагоприятных воздействий через интернет-сети.....63-73

Аликулов Хусниддин Акбарович

Экологическая опасность в условиях глобализации и проблема экологической безопасности74-85

Мирзаев Агзам

Спортивно-игровые технологии – фактор патриотического воспитания молодежи.....86-94

Маманов Жамолиддин Абдурахимович

Классификация факторов, влияющих на формирование духовной культуры молодежи.....95-103

Туляев Авазбек Илхомович

Проблема человека в философии.....104-110

Ахмедова Барно Ражаббоевна

Философско-методологические аспекты понятия ментального языка.....111-116

Шадиметова Гулчехра Мамуровна

Формирование Узбекских праздников как национальной, региональной и общеобразовательной эстетической ценности.....117-123

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Shermukhamedova Nigina Arslanovna

The impact of national consciousness and patriotism on the formation of political mentality 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Philosophical aspects of the relationship of man and the universe 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Classification of philosophical views developed in the context of legal philosophy and legal reality 28-36

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmayeva Aida Maratovna

Problem of understanding in the history of the tradition of philosophical hermeneutics 37-43

Khidirov Mustafu Toyirkulovich

Perspectives of developing the philosophical education 44-48

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Moral interpretation of human category in the philosophical views of Alisher Navoi 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

The problem of modern education in spiritual heritage of Abdulla Avloni 56-62

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Djalilov Bakhtiyor Khidayevich, Nurmukhammedova Sevara

International experience in preventing the penetration of adverse impacts through internet networks 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Environmental hazard in the conditions of globalization and the problem of environmental safety 74-85

Mirzayev Agzam

Sports game technologies as a factor of patriotic education of youth 86-94

Mamanov Jamoliddin Abdurakhimovich

Classification of factors affecting the formation of spiritual culture of youth 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

The problem of human in philosophy 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Philosophical-methodological aspects of the concept of mental language 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

Formation Of Uzbek Holidays as national, regional and universal aesthetic values 117-123

**SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI /
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА /
PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY**

UDK: 340.12

 10.5281/zenodo.8175860

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Guliston davlat universiteti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
kafedrasida katta o'qituvchisi
E-mail: umidmn@rambler.ru
(Guliston, O'zbekiston)

**HUQUQ FALSAFASI VA HUQUQIY REALLIK KONTEKSIDA
RIVOJLANGAN FALSAFIY QARASHLAR TASNIFI**

Annotatsiya. Huquq falsafasida o'rganiladigan falsafiy tadqiqot mavzulari nafaqat yuridik fanlar, balki ijtimoiy-siyosiy, axloqiy va psixologik fanlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shu boisdan ham mazkur yo'nalishda ilgari surilgan g'oyalar huquq, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir ko'rsatdi va vaqt o'tishi bilan o'rganilishi zarur. Shuningdek, huquq falsafasida keng tahlil qilingan falsafiy qarashlar nafaqat belgilangan qonunlarni qamrab oladi, balki axloqiy me'yorlarni ham aks ettiradi. Bu yerda asosiy maqsad huquqqa oid burch va vazifalarni faqat qonunlar doirasidagina emas, balki ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-psixologik masalalarni qamrab oluvchi fan sifatida ko'rsatishdan iboratdir.

Boshqa tomondan, bu qarashlarning asosiy maqsadi nafaqat huquqlar va qonunlar o'rtasidagi farqlarni tushuntirish, eng muhim maqsad – huquqlar har doim odamlarda hukmronlik qilishini va odamlarni o'rnatilgan tizimga bo'ysundirishini ko'rsatishdir. Albatta, bu tizim – huquq barcha davrlarda, o'sha davrga mos ravishda turlicha nomlar bilan atalgan. Ushbu maqolada huquq falsafasida o'rganiladigan asosiy tadqiqot mavzulariga, tabiiy, pozitiv, tarixiy, ijtimoiy, tahliliy va falsafiy qarashlarning ijtimoiy-siyosiy, axloqiy va psixologik tamoyillariga e'tibor qaratilib, ular o'rtasidagi farqli jihatlariga e'tibor beriladi.

Tayanch so'zlar: huquq falsafasi, tabiiy, pozitiv, tarixiy, ijtimoiy, analitik, falsafiy maktablar, axloq, jamiyat.

**CLASSIFICATION OF PHILOSOPHICAL VIEWS DEVELOPED IN THE
CONTEXT OF LEGAL PHILOSOPHY AND LEGAL REALITY**

Annotation. Philosophical research topics studied in the philosophy of law are closely related not only to legal sciences, but also to socio-political, moral and psychological sciences. Therefore, the ideas put forward in this direction have influenced the relations between law, state and society and it is necessary to study them over time. Also, the philosophical views widely analyzed in the philosophy of law cover not only established laws, but also reflect moral norms. The main goal

here is to show the duties and tasks of law not only within the framework of laws, but also as a science covering socio-political, ethical and psychological issues.

On the other hand, the main goal of these views is not only to explain the differences between rights and laws, but the most important goal is to show that rights always dominate people and subordinate people to an established system. Of course, this system - law was called by different names in all eras, according to that era. This article focuses on the main research topics studied in the philosophy of law, socio-political, moral and psychological principles of natural, positive, historical, social, analytical and philosophical views, and pays attention to the differences between them.

Keywords: philosophy of law, natural, positive, historical, social, analytical, philosophical schools, ethics, society.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ, РАЗРАБОТАННЫХ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Темы философских исследований, изучаемые в философии права, тесно связаны не только с юридическими науками, но и с социально-политическими, нравственно-психологическими науками. Поэтому идеи, выдвинутые в этом направлении, повлияли на отношения между правом, государством и обществом и необходимо их изучение с течением времени. Также широко анализируемые в философии права философские воззрения охватывают не только установленные законы, но и отражают нравственные нормы. Основная цель здесь - показать обязанности и задачи права не только в рамках законов, но и как науки, охватывающей социально-политические, этические и психологические вопросы.

С другой стороны, главная цель этих взглядов состоит не только в том, чтобы объяснить различия между правами и законами, а в том, что важнейшая цель состоит в том, чтобы показать, что права всегда господствуют над людьми и подчиняют людей установленной системе. Конечно, эта система-право во все эпохи называлась по-разному, соответственно той эпохе. В данной статье основное внимание уделяется основным исследовательским темам, изучаемым в философии права, социально-политическим, морально-психологическим принципам естественно-правовых, позитивных, исторических, социальных, аналитических и философских воззрений, а также уделяется внимание различиям между ними.

Ключевые слова: философия права, естественные, позитивные, исторические, социальные, аналитические, философские школы, этика, общество.

KIRISH

Ma'lumki, inson ijtimoiy mavjudotdir, inson o'zining ijtimoiy mavjudot ekanligini himoya qilishga harakat qiladi va uning istagi odamlar o'rtasidagi qoidalarga amal qilishdir. Ijtimoiy-siyosiy masalalarga, tarixiy voqealarga nazar tashlar ekanmiz, huquq tushunchasi davlat bilan chambarchas bog'liqligiga guvoh bo'lamiz. Davlat tashkil topganidan buyon huquq, jumladan, jamoat tartibiga oid masalalarga ehtiyoj paydo bo'ldi. Shubhasiz, huquqning asosiy maqsadi barcha sohalarda tartib o'rnatishdir. Huquq falsafasini o'rganishda muhim masalaga e'tibor qaratish lozim. Lekin bu fanning shakllanishida ma'lum bir tuzilma mavjud bo'lib, u huquq falsafiy maktablarida keng o'rganiladi va u ham muhim mavzulardan biri hisoblanadi.

Huquq falsafasida tahlil qilingan maktablar haqida turlicha fikrlar mavjud bo'lib, har bir tadqiqotchi va olim o'zi mansub bo'lgan o'ziga xos usullarga ko'ra ularni aks ettirgan. Yuristlar va huquq faylasuflari jamoatchilikni bir qator mavzularga: huquq, huquq falsafasi, huquq nazariyasi, yurisprudentsiya, yuridik maktablar va huquqiy qonunlar kabi mavzularga qaratishga undagan. Bu mavzular ichida yuridik maktablar muhim mavzulardan biri hisoblanib, huquq falsafasi tarixida maxsus usullar asosida o'rganiladi.

Yuridik maktablarni tahlil qilar ekanmiz, biz birinchi navbatda muhim savollarga duch kelamiz: huquq ijtimoiy barqarorlikni, ya'ni tartibni yaratadimi yoki davlatning uzluksizligini himoya qiladimi? Yana bir savol borki, qonun faqat adolatga asoslanadimi yoki u har qanday shaxsning huquq va majburiyatlarini belgilaydimi? Bu savollarga quyidagi maktablarda javob berildi. Ammo bosh mavzuga o'tishdan oldin, biz bu yerda tahlil qilinadigan maktablarning asosiy tamoyillariga e'tibor qaratishimiz kerak.

Umuman olganda, huquqning falsafiy tomonlarini faqat aqliy (tafakkur) va qonuniyatlar doirasida o'rganish mumkin emas, balki bu yerda tabiiy, ilmiy, tarixiy, ijtimoiy, tahliliy va ilmiy tadqiqotlarda ko'proq tilga olinadigan masalalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki huquq va falsafa o'rtasidagi bog'liqlik va ayrim hollarda ajralish sabablari ana shu izlanishlarda vujudga kelgan qoidalarga asoslanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Ma'lumki, huquq va falsafa barcha davrlarda ham tadqiqot manbai bo'lib kelgan. Qadimgi yunon falsafasidan boshlab, o'rta asrlargacha bo'lgan davrda huquqiy normalar va ularning muhim jihatlari nafaqat huquqshunoslar, balki faylasuflar, sotsiologlar, tarixchilar, siyosatchilarning ham e'tiborini tortdi va shu asosda turli g'oyalarni ilgari surdilar. Hozirgi davrimizda huquq va falsafa o'rtasidagi munosabatlarni chuqurroq o'rganish uchun bu maktablarni tahlil qilish va o'rganish zarur.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yuqorida huquqning asosiy maqsadi tartib o'rnatish ekanligi va davlat paydo bo'lganidan buyon huquqiy masalalar zarurligi qayd etildi. Diktatura davlatlaridan

himoyalaniş uchun muhim savollar tugʻiladi: qonunning maqsadi faqat ijtimoiy tartibni yaratishmi yoki adolat shartmi? Bu yerda biror shaxsning huquq va majburiyatlari bormi? Bu savolga ikki maktab oʻrtasida turlicha javob beriladi. Idealistik maktab tarafdorlari asl adolatni huquqning asosiy manbai deb bilishadi; yaʼni qonun chiqaruvchi adolat asosida qonun qabul qilishi, jinoyatchining vazifasi esa berilgan adolatli qarorni qonun doirasida bajarishdan iborat. Qonun himoyachilari bunga burchlidirlar va ular hukumat koʻrsatmalarini adolat asosida bajarishlari shart.

Agar biron-bir qoida oʻzining dastlabki manbasiga (adolatga) asoslanmagan boʻlsa, uni qonun deb atash mumkin emas, u faqat qonunning shakli yoki koʻrinishini bildiradi. Agar biror kishi bunday qonunga boʻysunsa, u vijdoniga koʻra bu masalada hech qanday qonuniy burchi yoʻq deb hisoblanadi. Qonun tamoyillariga boʻysunish hukumatning irodasi va koʻrsatmalariga asoslanmaydi, balki bu tamoyil adolatga toʻgʻri kelgani uchun ham unga boʻysunish zarurdir. Bu tamoyillarga amal qilish kerakki, odamlar oʻrtasida umumiy barqarorlik va adolat har doim tiklanib, barcha hollarda saqlanib qolsin. Idealistlar maktabning afzalligi shundaki, uning tamoyillari zulm va adolatsizlikning oldini olish qudratiga ega va uning tarafdorlari tabiiy qoidalar mavjudligiga ishonishadi.

Realistlar maktabi tarafdorlari qonun va uning tamoyillari har bir jamiyatdagi tarixiy jarayonlar va hukumat koʻrsatmalari asosida yaratilganligini taʼkidlaydilar. Shuning uchun ideal nazariya “tugʻma yoki tabiiy huquq”, realistik nazariya esa “tergov yoki pozitiv” huquq nazariyasi deb ataladi. Realistik maktab vakillari huquqning maqsadi adolatga asoslangan qonunlar chiqarish emas, balki davlat hokimiyati va qudratini ifodalash hamda umumiy vijdonni himoya qilishdir [Радбрых Густав, 2023], deb taʼkidlaydilar.

Davlat irodasiga asoslangan huquq tamoyillari (jamoat tartibini saqlash yoki odil sudlovni amalga oshirish) doimo eʼtibor markazida. Bunday holatda har qanday shaxsning huquqiy normalarni amalga oshirishdan qochishi yoki adolatsizlikni bahona qilib, bu talablarga qarshilik qilishi mumkin emas. Realistik maktabda axloqiy qadriyatlar va falsafiy gʻoyalardan koʻra moddiy va mavjud voqelikka koʻproq eʼtibor beriladi. Hukmron tabaqa boshqalarni huquqiy qoidalarga rioya qilishga, inson esa tartib-intizomga itoat etishga majbur ekanligi inkor etilmaydigan haqiqatdir. Lekin ularni tahlil qilar ekanmiz, qonun insonning ichki xohishi va inson hech qanday huquqiy maqsadga tayanmasdan, shu istak va mayllardan kelib chiqib olgʻa intiladi, degan fikrga ega boʻlamiz.

Huquqiy reallik kontekstida olib qaraganda, tabiiy huquq va pozitiv huquq oʻrtasidagi farqlar ham oʻziga xos ahamiyatga ega. Huquqning falsafiy mavzulari bu yerda tahlil qilingan ikkita asosiy maktabni nazarda tutadi, ulardan biri tabiiy huquq, ikkinchisi esa pozitiv huquqidir. Tabiiy huquq himoyachilari qonun tabiiy yoki tugʻma ravishda aql asosida yaratilgan, hukumat irodasi va inson talablaridan ustun ekanligini taʼkidlaydilar. Qonun chiqaruvchi organ ularni oʻrganishga va oʻz tamoyillari asosida amalga oshirishga harakat qilishi kerak. Bundan tashqari, tabiiy huquq insonning maqsadidan emas, balki tabiiy zaruratdan kelib chiqadigan

barqaror, o'zgarmas qonunlar deyiladi va huquq himoyachisi ularni qabul qiladi va o'z harakatlarida qo'llaydi, shuningdek ularni hal qilish yo'llarini ko'rsatadi.

Ammo pozitiv huquq tarafdorlari ularni qabul qilmadilar va huquq va qonunlar tabiiy zarurat bilan emas, balki qonun bilan yaratilganligini ta'kidladilar.

Pozitiv huquq—bu ma'lum bir davrda jamoatchilikni boshqaradigan, ularning bajarilishi davlat tashkilotlari tomonidan tartibga solinadigan qonunlar yig'indisidir. Tabiiy va pozitiv huquq haqidagi mutafakkirlarning fikrlari juda qiziq. Ularning fikricha, ibtidoiy jamiyatlar ilohiy va ijtimoiy qonunlarni ajratmagan va bu qonunlar tabiatning barcha masalalariga nisbatan qo'llanilgan. Ilohiy qonunlar deyarli barcha masalalarni hukm qilish qudratiga ega edi. Ammo vaqt o'tishi bilan bu ikki tizim (Ilohiy va ijtimoiy qonunlar) bir-biridan asta-sekin ajralib chiqdi [Dennis Lloyd, 1964]. Albatta, tabiiy huquq tamoyillari bo'yicha ayrim kelishmovchiliklar mavjudligini inkor etib bo'lmaydi, lekin antik mutafakkirlar o'z asarlarida tabiiy huquq qonunchilik irodasidan, pozitiv esa huquq tamoyillaridan ustun ekanligini qat'iy yozganlar.

Aristotel tabiiy huquqni pozitiv huquq bilan solishtirib, tabiiy huquq tabiatan Xudo tomonidan yaratilgan deb yozgan. Aristotel nazariyasiga ko'ra, olam va inson sababsiz paydo bo'lmagan; kuzatish va tajriba olamning mavjudligida namoyon bo'ladi va ma'lum bir maqsad sari harakat qiladi. Inson tabiat ustidan hukmron kuchni tushunishi, tan olishi va u bilan yashashi kerak.

Stoiklarda tabiiy huquq mavjudligi haqidagi fikrlari ham qiziqarli. Bu maktab tarafdorlarining fikricha, inson tabiat hukmronligi bilan azaliy qonun tarafdori bo'lib, inson baxti tabiat bilan uyg'undir. Inson mavjud dunyoning yashovchisi bo'lib, bu buyuk olam bilan bog'langan. Rim siyosatchisi va huquqshunosi Tsitseron tabiiy huquqning mohiyatini tushuntirib, bu huquq tarafdori ekanligini e'lon qildi. U shunday yozadi: inson aql-idrokiga asoslangan barqaror va o'zgarmas qonunga ko'ra tabiat hamma zamon va makonda mavjud. Bu qonunga bo'ysunmagan har qanday odam aqlidan ozgan hisoblanadi va inson tabiatini tahqirlaydi [Цицерон, 2022].

Tabiat nafaqat haqiqiy qonunni yaratadi va uni omma oldida amalga oshiradi, balki inson tabiati shunday yaratilganki, tabiat qonunlarini tushunadi va ular bilan birga yashash qudratiga ham ega. Albatta, tabiiy qonunlar bilan bog'liq bo'lsada, ma'lum chegaradan kelib chiqqan holda qonun talablariga rioya qilish kerak.

Tabiiy huquqning mavjudligi islom mutafakkirlari asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Bu haqda Nosiriddin Tusiy "Axloqi-Nosiriy" kitobida qonunni tabiiy va pozitiv qismlarga ajratgan. U tabiiy qonunni barqaror va o'zgarmas deb atadi.

Tarixiy va ommaviy (sotsiologik) maktablarning huquq bilan aloqasi ham huquqiy reallik va ideallik muammosini hal etishda o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Bu maktabning asoschisi mashhur nemis huquqshunosi Karl Fridrix Savini (1779-1861) sanaladi. Qadriyatlar tuzilishi tarixiy maktabda muhokama qilinmaydi, balki u huquqiy tarix va ijtimoiy odatlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi, ya'ni maktab izdoshlari ko'proq huquqiy qoidalarni qanday bajarish va uning tarixiy

rivojlanishiga e'tibor qaratadilar. Ularning fikricha, har bir xalqning huquqi o'sha xalqning tarixiy-ijtimoiy hodisalarini tahlil qilishdan iborat bo'lib, aynan tarixiy jarayon asosida huquqiy millat vujudga keladi [Савиньи Ф.К., 2021].

Huquq ham til va urf-odatlar kabi umumiy vijdon mahsuli va ijtimoiy tarixning rivojlanish jarayonidir. Bundan tashqari, yuris-prudentsiyaning vazifasi huquqiy normalarni joriy etishdan iborat bo'lib, bu fan bilan shug'ullanuvchi har qanday olim faqat mavjud qoidalarni tizimlashtiradi va ularning talqinini tushuntiradi; ya'ni huquqdan dars beruvchi olim huquq yaratuvchisi emas, balki o'ziga xos huquq me'mori hisoblanadi. Savini aniq ta'kidlaydiki, huquqiy qoidalarni yaratish millatga bog'liq; ya'ni huquq ijtimoiy voqelikdir. Lekin "millat" atamasi ma'lum bir davrda birga yashaydigan odamlarni anglatmaydi, millat avlodlar o'tishi bilan bir-biriga tarixiy, geografik va madaniy aloqalar orqali bog'langan odamlar guruhidan tashkil topgan yagona tushunchadir [Танон Э., 2021].

Tabiiy huquq tushuncha sifatida mustaqil ravishda millat tafakkuri va axloqiy qadriyatlari asosida shakllangan va vaqt o'tishi bilan rivojlangan. Shuningdek, huquqiy qoidalarni bir zumda yaratish va bekor qilish mumkin emas, ya'ni qonun faqat umumiy vijdonga asoslangan avvaldan mavjud bo'lgan tamoyillarni tasdiqlashi mumkin. Bu tamoyillar odamlarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlari asosida vujudga keladi, rivojlanadi, shuningdek, davlat tili va urf-odatlariga qo'shilib, asta-sekin keyingi davrga o'ta boshlaydi. Lekin aksincha, har qanday shaxs qonunchilik irodasini huquq manbai deb bilsa, bunda huquq normalari urug'ini milliy ruhdan izlash kerak.

Tarixiy maktab izdoshlari xulosasiga ko'ra, huquqiy normalarning paydo bo'lishi uch bosqichda belgilanadi:

- birinchisi an'ana deb ataladi, bu milliy ruhning yaratilishi, namoyon bo'lishi va shuningdek huquqning asosiy manbai;

- ikkinchisi – huquqshunoslik, ya'ni texnik qoidalarning to'liq majmui, shuningdek, ushbu qoidalaridan kelib chiqadigan tamoyillar;

- uchinchisi qonun deb ataladi, u ba'zan (yuqorida aytib o'tilgan ikki bosqichda) huquq bilan bog'liq odat va fanni rasman e'lon qiladi [Танон Э., 2021].

Lekin qonun, huquqiy qoidalar va urf-odatlardan farqli o'laroq, shaxsiy majburiyat va qabul qilingan qarorlarni omma oldida e'lon qilish huquqiga ega [Round Roscoe, 1922].

Tarixiy maktab izdoshlari huquqshunos olim huquq tushunchasini huquqning o'zagidan, ya'ni tarixdan izlashi kerakligini ta'kidlaydilar; ya'ni tarix deganda u yuridik tashkilotlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun olim mavjud yuridik tashkilotlarning nazariy tomonlarini sinchiklab tahlil qilib, amaldagi huquq haqida ilmiy uslublar asosida mustahkam xulosaga kelishi kerak.

Ijtimoiy yoki sotsiologik maktab huquqning muhim falsafiy maktablaridan biri hisoblanib, bu maktab Rosko Paund nomi bilan bog'liq (1870-1964). Bu yerda ijtimoiy tamoyillar inson talablaridan kelib chiqib tahlil qilinadi; ya'ni bu maktabning asosiy g'oyasi – huquq ijtimoiy hodisa bo'lib, odamlar irodasi bilan

yaratiladi, ijtimoiy vaziyatga qarab o'zgaradi va ba'zan yo'qoladi. Unga ko'ra, biz mantiqqa mos keladigan usullardan foydalangan holda qoidalarni o'rganishimiz kerak. Qoidalar jamoat tashkilotlari, statistik va amaliy ma'lumotlar yordamida tan olinishi kerak. Boshqacha aytganda, bu maktabning asosiy maqsadi ijtimoiy tashkilotlarga asoslangan huquqiy qoidalarni tan olish va joriy etishdir. Chunki bu qoidalar ijtimoiy hayotni boshqaradi. Faqat qonunlar matniga va sudlarning ish jarayoniga murojaat qilishning o'zi yetarli emas. Ponda ta'kidlashicha, tirik qonun kitoblar va qonunlarda yozilganidan juda farq qiladi. Jonli huquqni tan olish uchun sotsiologik masalalarni sinchiklab tahlil qilish kerak. Shuning uchun vaqt o'tishi bilan Ponda bu maktabni "Huquq sotsiologiyasi" deb nomladi.

Huquqiy sotsiologiya ommaviy huquqqa asoslanadi, ya'ni odamlar o'zlarining yashash qonunlarini yaratadilar. Ma'lum bo'lishicha, huquqiy sotsiologiya tilga olgan qoidalar o'z-o'zidan paydo bo'lgan va bir qarashda bu qoidalarga ta'rif berish kerak bo'ladi. Ponda shaxsiy va ijtimoiy kurash va tenglik huquqini ko'rib chiqadi [Berman Harold, 2005]. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda jamiyatda ro'y berayotgan voqealar va odamlar duch kelayotgan qiyinchiliklar uchun faqat adliya organlari javobgar bo'lishi mumkin emas; eng muhimi, qaror va hukmlar tamoyillari chuqur o'rganilib, psixologik jihatlarga ham e'tibor qaratish lozim.

Analitik maktab va uning asosiy xususiyatlari. Bu maktabga Jon Ostin (1790-1859) asos solgan va Gans Kelzen (1881-1973) uni mantiqiy asosda kengaytirgan. Bu maktabda ijtimoiy masalalar va qoidalarni jamiyatda qo'llash va amalga oshirish jarayoni chetda qolib, faqat mavjud subyektlarning qonuniyatlari va ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik muhokama qilinadi. Hech bir huquqiy qoida davlat tomonidan kafolatlanmagan holda amal qila olmaydi. Bu maktab tarafdorlariga ko'ra, bu ikki kuch o'rtasidagi aloqa juda qadimiy tarixga ega [Кельзен Г., 2009]. Aristotel o'zining "Siyosat" kitobida qonunni davlatning majburlash kuchi deb ataydi; Rim klassik huquqshunoslari ham huquqni siyosiy masalalarni hal qilishda qo'llanilishi kerak bo'lgan tartib va qoida deb hisoblaganlar. Lekin keyinchalik siyosiy kuchlar tahlili bilangina qanoatlanib qolmay, yunon falsafasi ta'siri natijasida huquq tushunchasini tahlil qilishga e'tibor bera boshladilar [Jurisprudence, 1953].

Ma'lum bo'lishicha, pozitiv huquq yuqori siyosiy hokimiyat tomonidan boshqariladigan hokimiyat nomidan boshqalarga tatbiq etiladigan va muayyan ijro kafolati bilan birga bo'ladigan buyruq yoki hukmdir. Ammo axloqiy nazariyaga kelsak, axloq – bu umumiy g'oyalar yoki siyosiy bo'lmagan tashkilotning bir qismi tomonidan uning a'zolari va tarafdorlari uchun yaratilgan qoidalar to'plami.

Yuqorida qayd etilgan maktablarda barcha falsafiy va axloqiy g'oyalar tahlil qilinadi. Faylasuflar huquqqa oid muhim masalalarni, jumladan: borliq, huquq, axloq, adolat, davlat, erkinlik va boshqa mavzularni falsafiy g'oyalarni ajratib ko'rsatish orqali tahlil qilganlar. Huquq falsafasida falsafiy maktabning asoschilari sifatida Kant, Gegel va Spenserni qayd etish mumkin. Bu faylasuflarning huquq haqidagi nazariyalari turlicha bo'lsada, ularning har biri tomonidan ilgari surilgan g'oyalar huquq falsafasining asosiy mavzulari hisoblanadi. Tabiat va tadqiqot

huquqini o'z ichiga olgan g'oyalari asrlar davomida tadqiqot manbai sifatida o'rganilgan.

Kantning huquq haqidagi qarashlarini tahlil qilar ekanmiz, u huquq va axloq o'rtasidagi bog'liqlik haqida gapirib, ular o'rtasidagi ajralishni imkonsiz deb bilishiga guvoh bo'lamiz. U har qanday yaxshi yoki yomon ishni axloqni nafs bilan bog'lab, "yaxshi niyat" deb baholaydi. Uning fikricha, har qanday foydali ish axloqiy burch sifatida bajarilmasa, axloqiy jihatdan qadrsizdir; shuningdek, bilmagan holda sodir bo'lgan va ma'qullanmagan har qanday harakatni axloqqa zid harakat deb hisoblash mumkin emas. Axloq har qanday ishni mayl va turtki asosida amalga oshiradi va sodir bo'ladigan har qanday harakat adolatli qaror bo'lsa, qonun bilan axloq o'rtasida bog'liqlik bor. Gegelning huquq nazariyasi asosiy davlat, huquq, axloq va ular o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq. Uning fikricha, huquqning asosini hukmron davlatning irodasi tashkil etadi, davlat esa, o'z navbatida, huquqiy qoidalarning paydo bo'lishiga sababchidir. Shuningdek, u huquqni iroda erkinligining mavjudligi deb belgilaydi [Гегель, 2009].

O'zining ijtimoiy falsafasi va bosqichma-bosqich rivojlanish nazariyasini e'lon qilgan Gerbert Spenser (1820-1903)ga ko'ra, jamiyatda yashash huquqi inson hayotini o'rab turgan muhim shartlardan biri hisoblanadi. Bu yerda axloq bilan bog'liq urf-odatlar (vijdon, yaxshilik va zararining oqibatlarini) kiritilmagan. Chunki hayotning zaruriy talab va majburiyatlari atrof-muhit bilan bog'liq. Axloq va huquq nuqtai nazaridan ma'qullanmagan harakatlari ham jamoatchilik tomonidan qabul qilinishi mumkin emas [Гольденвейзер А., 1904]. Spenserning fikricha, insondagi ruhiy axborotning tashqi belgisi bu ma'lumotlarning o'tmish tajribasi natijasi ekanligini, odamlarning o'tmishdan meros bo'lib qolganligini, bu ma'lumotlar davrga qarab asta-sekin qo'shildi va natijada insoniyat yangi ma'lumotlarga ega bo'ldi. Inson o'tgan zamon bilan birga rivojlanadi va shu asosda uning "tabiiy evolyutsiya nazariyasi" tug'iladi. Har bir xalqning madaniyati bir qancha taraqqiyot masalalari va eng muhimi, tabiiy evolyutsiya natijasi bo'lib, uni muayyan guruhlarining sa'y-harakatlari deb hisoblash noto'g'ri. Insoniyatda sodir bo'lgan turli jarayonlar barcha davrlarda bo'lgan va vaqt o'tishi bilan davom etgan va davom etmoqda.

XULOSA

Huquqiy falsafiy maktablarni tahlil qilib, shunday xulosaga kelish mumkinki, bu maktablarning asoschilari turli g'oyalarni ilgari surgan bo'lsalar-da, bu g'oyalarning barchasi huquq va huquq fanini rivojlantirish, yanada kengroq, chuqurroq o'rganish va jamiyatda qo'llashni maqsad qilgan. Bu yerda asosiy maktablardan tabiiy va pozitiv huquq nazariyasi turli jihatlarni ko'rishiga qaramay, ko'p hollarda tabiiy va ilmiy huquq o'rtasida munosabatlar mavjud bo'lib, bu munosabatlar shaxsga tegishli huquqlarda namoyon bo'ladi. Chunki qonunlar keyinchalik yaratilgan taqdirda ham insonning butun hayotini qamrab oladi, bu masalalar boshqa huquq maktablarida ham o'z aksini topgan. Tarixiy maktabning asoschilari e'tiborini axloqiy qadriyatlarining tuzilishiga qaratib, huquqiy qoidalarni qo'llash va tarixiy taraqqiyot jarayoniga ko'proq e'tibor berishni asosiy maqsad

qilib olgan. Ushbu maktabning asosiy maqsadi tadqiqot huquqini (pozitiv huquqni) boshqa qoidalardan ajratish va uning ustunligini ko'rsatishdir. Jon Ostinning asosiy maqsadi qonunchilik va huquq falsafasi o'rtasidagi farqlarni ko'rsatish va ularni bir-biridan ajratish edi. Shuning uchun u huquqni qanday bo'lsa, o'rganish va tushunish uchun huquqning ayrim xususiyatini sharhlaydi. Bu xususiyatlar butun huquqning mohiyatini ko'rsatibgina qolmay, balki uning ijtimoiy va siyosiy qo'llanilishini ham amalga oshiradi. Bu maktablar ichida falsafiy maktabning ham o'ziga xos o'rni bor. Falsafiy maktabning asosiy xususiyati shundaki, bu maktab nafaqat huquq, balki huquq sohalari bilan ham chambarchas bog'liqdir.

BIBLIOGRAFIYA

1. Радбрух Густав. Философия права. 2-е издание. –М.: Международные отношения, 2023. -240 с.
2. The Idea of Law (Penguin law) by Dennis Lloyd and a great selection of related books, 1964. -363 p
3. Цицерон Марк Туллий. Ораторское искусство. –М.: АСТ, 2022. - 320с.
4. Савиньи Ф.К. Обязательственное право. Пер. с нем.; Пер.: Н. Мандро. –М.: 2021. - 620 с.
5. Танон Э. Эволюция права и общественное сознание. Пер.: Фитингоф А.П. –М.: 2021. –С.145-147.
6. Pound Roscoe; Felix Frankfurter (1922). Criminal Justice in Cleveland. Cleveland: The Cleveland Foundation. –p. 546.
7. Berman Harold. Philosophical foundation of American. 2005.
8. Кельзен Г. Чистое учение о праве и аналитическая юриспруденция. Перев.с англ. А.А. Краевского // Российский ежегодник теории права. № 2. 2009. СПб., 2011. С. 432-453
9. Jurisprudence: Men and Ideas of the Law; Publisher, The Foundation Press, Inc. (January 1, 1953) Language, English; Leather Bound, 649 p
10. Гегель Г.В.Ф. Философия права. –М.: Мир книг, 2009. - 462 с.
11. Гольденвейзер А.С.Герберт Спенсер. Идеи свободы и права в его философской системе / А. С. Гольденвейзер. –С.-Пб: Сенатская типография, 1904. -173 с.

